

ISTANBUL KINO MUZEYI

Sh.N.Qobilova

“San’at tarixi va nazariyasi” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418346>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Atlas kinoteatri hududida joylashgan Istanbul kino muzeyini tarixi, muzey konsepsiyasi, ekspozitsiyalari to‘g‘risida so‘z boradi. Raqamli texnologiyalar bilan boyitilgan muzey konsepsiyasi dolzarbligi tashrif buyuruvchilar soni oshishiga ijobiy ta‘siri ilmiy asoslab o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: Kemal Sunal, Adile Nashit, konsepsiya, ekspozitsiya, texnologiya.

Atlas kinoteatri hududida joylashgan Istanbul kino muzeyini ham tematik, ham tarixiy muzey sifatida ta‘riflash mumkin. Muzeyning joylashgan joyi Atlas kinoteatrida bo‘lib u Istanbulning eng qadimgi kinoteatridir. Ushbu muhtasham bino 1870-yil 5-iyunda Sulton Abdulaziz davrida sodir bo‘lgan buyuk Istanbul yong‘inidan keyin tadbirkor Agop Ko‘cheyan tomonidan uy (qishki saroy) sifatida qurilgan. Vaqt o‘tishi bilan u nafaqat yashash joyiga, balki shaharning tarixiy o‘zgarishiga guvoh bo‘lgan inshooatlardan biriga aylandi. Jumladan, Ko‘cheyan tomonidan Taksim Vosgeperan arman cherkoviga hadya qilingan bino 1940-yillarda aka-uka Aziz va Ahmet Borovalilarning mulkiga aylandi. 1948 yilda tarixiy binoning orqasidagi bog‘da davrning eng yirik kinoteatrlaridan biri bo‘lgan “Atlas Cinema” qurilgan. 1970-yillarda Jevher O‘zden tomonidan sotib olingan va keyinchalik bir muddat foydalanilmay qolgan bino 1985-yilda Xazina fondi tasarrufiga o‘tkazilgan va 1992-yilda Madaniyat va Turizm vazirligi tasarrufiga berilgan.

2019-2020-yillarda Madaniyat va turizm vazirligi tomonidan Atlas kinoteatri binosida restavratsiya ishlari amalga oshirilib, tarixiy bino asl holiga keltirildi va to‘liq rekonstruksiya qilindi.

Istanbul kino muzeyi muzey sifatida o‘z faoliyati 2021-yil boshlagan bo‘lib, uni tashkil etishda uchta kolleksioner hamda ikkita institut muassasasi tomonidan katta hissa qo‘shilgan bo‘lib, unda 130 dan ortiq noyob kolleksiyalar yig‘ilgan. Shu bilan bir qatorda muzeyda raqamli interaktiv texnologiya maydonlari mavjudligi uni dunyodagi eng yaxshi birinchi darajali kino muzeylaridan biri sifatida e‘tirof etishga sabab bo‘lmoqda.

Tarix va bugungi kuni o‘zida jamlay olgan Istanbul kino muzeyi tashrif buyuvchi mehmonlarni o‘zining qiziqarli ko‘rgazmali materiallari va kolleksiyalari bilan hayratga soladi. Muzeyning birinchi qavati raqamli texnologiyalar bilan jihozlangan bo‘lib, unda Turkiya kino sanoati rivojlanish davridagi badiiy filmlardan parchalar devoriy suratlar bilan to‘ldirilgan. Devorga ilingan suratlar peshtoqida jolashgan planshetlar orqali QR kod yordamida suratdagi filmdan lavhalarini to‘laligicha tomosha qilish imkonini mavjud. Ushbu kichik xona eng mashhur filmlardan olingan sahna parchalari surat holda joylangan.

Yon tomondagi xonada esa Atlas kinoteatriga oid tarixiy ma‘lumotlar uning ilk ko‘rinishiga oid maketlar, kinoning ilk paydo bo‘lgan davriga oid ma‘lumotlar jumladan ilk kino kameralar hamda Turk filmining eng mashhur qahramonlaridan Kemal Sunal va Adile Nashit bir-biriga qarama-qarshi turgan haykallari aks etgan. Xonaning burchagida esa ko‘rgazma maydonidagi eng yaxshi raqamli ilova joylashgan bo‘lib u yerda siz o‘zingizni kino san‘atining bir bo‘lagi deb his qilasiz. Ekrandan o‘zingiz sevgan filmning bir sahnasini tanlagan holda yashil

pavilion markaziga turasiz va sizni raqamlashtirilgan maxsus ilova orqali suratga olishadi tashrif buyuruvchi mehmon o‘zini film ichida ko‘radi.

Ushbu bo‘lim tashrif buyuruvchilar uchun suratga olish va dam olish uchun mo‘ljallangan joy sifatida yaratilgan. Biroq bu qavatda ko‘rgazmadagi materiallar bir oz tartibsiz joylashtirilgan. Ko‘rgazmali qurollar uchun nima sababda bu joy tanlanganini tushuntiruvchi hech qanday izohli matn yoki kontekst mavjud emas.

Raqamli texnologiyalar bilan boyitilgan bu hudud tashrif buyuruvchi mehmonlarning dam olishlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib unda madaniyat va ta‘lim sohalari bilan bir qatorda ko‘ngil ochar mavzularga bag‘ishlangan maydonlar yaratilgan. Rivojlanayotgan texnologiyalar muzeyning an‘anaviy kontseptsiyasini o‘zgartirayotgani, madaniyatni boshdan kechirish va talqin qilishning turli xil variantlarini taklif qilayotgani hamda jamoalar o‘rtasida madaniy almashinuv uchun yangi imkoniyatlar yaratayotgani ta‘kidlangan.¹

Ushbu qavatda yana alohida filmlardagi lavhalariga bag‘ishlangan kichik xona ham mavjud ekan. U yerda stol usti telefonlar bilan to‘ldirilgan, telefon go‘shagini ko‘targaningizda ekranda filmda telefonga gaplashayotgan qahramonni ko‘rasi huddi siz ham ushbu filmda rol ijro etayotgandek ekrandagi qahramon bilan birgalikda rol ijro etayotgandek tasurot uyg‘onadi.

Zinadan yuqori qavatga ko‘tarilganimda, kino plyonka hamda kino kameralarga bog‘liq narsalar bilan to‘ldirilgan ulkan vitrinalar kutib oladi. Ushbu bo‘limdagi eksponatlarning aksariyati xorijdan keltirilgan bo‘lib jahon kino tarixi haqida hikoya qiladi, ammo to‘laqonli qamrab olinmagan. Jahon kino tarixi bilan birga Turk kino tarixi rivojlanish evalyutsiyasi bosqichma-bosqich yoritib berilgan. Katta zalda esa Turk kino tarixidagi xalqaro kinofestivallarning mukofotlari va plakatlari, filmlar uchun yozilgan ilk ssenariylar katta vitrinalarda namoyish etilgan. Eng sevilgan qahramonlar uchun katta vitrinalar ajratilgan, vitinada qahramonga oid libos, taqimchoqlar, oyoqkiyim kabi aksesuarlar mavjud bo‘lib filmdagi qahramonning manashu libosdagi ko‘rinishining surati bilan ushbu film haqida to‘liq ma‘lumotlar berilgan.

Men kinoni shunchaki kamera, aktyorlar, rejissyorlar va mukofotlardan ko‘proq narsa deb bilaman; bu tasavvurni rivojlantiruvchi, jonli tajribani rivojlantiruvchi va jamoaviy xotirani mustahkamlovchi badiiy asar deb hisoblayman. Shu nuqtai nazardan, muzey hech bo‘lmaganda jamoaviy xotiramizni mustahkamlaydigan, mamlakatimiz kino tarixini yoritib turuvchi to‘liqroq va batafsil ma‘lumotlarni taqdim etishini istardim.²

Xulosa qilib aytganda, muzey o‘zining muhim tuzilishi, tarixi va eksponatlari bilan juda qiziq. Biroq, muzey mezonlari nuqtai nazaridan, kuratorlik dizaynining yetarli emasligi, grafik elementlarning kamligi kabi omillar tufayli yanada rivojlantirishni talab qiladigan muzey bo‘lib ko‘rinadi.

FOYDALANILGAN MANBALAR

1. Мир музея. Проектная деятельность современного музея: успехи и трудности. №6 июнь 2008
2. <https://www.mmkd.org.tr/istanbul-sinema-muzesi/>
3. Ismailova J., Muxamedova M. **Zamonaviy jahon muzeyshunosligi. O‘quv qo‘llanma.** – T.: *Munis Design Group*, 2013. – 310 b.

¹ <https://www.mmkd.org.tr/istanbul-sinema-muzesi/>

² <https://www.mmkd.org.tr/istanbul-sinema-muzesi/>

4. Ismailova J., Nishanova K., Muxamedova M. **Muzey va jamiyat (darslik)**. – T.: *Chinor ENK*, 2015. – 174 b.
5. Ismailova J. **Zamonaviy muzeyshunoslik asoslari**. – T.: *Turon Zamin Ziyoyi*, 2016. – 324 b.